

HIDROGEOLOŠKA FUNKCIJA DOLOMITA U KARSTU ISTOČNE HERCEGOVINE

HYDROGEOLOGICAL ROLE OF DOLOMITES IN EASTERN HERZEGOVINA KARST

Petar Milanović

Beograd, Strumička 19, petar.mi@EUnet.rs

APSTRAKT: Učešće dolomita u geološkoj građi Istočne Hercegovine je znatno manje od krečnjaka ali njihov hidrogeološki značaj daleko prevazilazi njihovu zastupljenost. Zbog specifične karakteristike raspadanja u dolomitski grus, naročito kada su u jezgru antiklinala ili polegljih nabora, oni imaju karakteristike hidrogeološkog izolatora. Najpoznatija struktura sa dolomitima u jezgru antiklinala je Lastvanska antiklinala koja čini deo regionalne strukture koja područje Istočne Hercegovine deli na dve hidrogeološke celine u kojima dominira podzemno tečenje. Hidrogeološka (podzemna) veza brojnih izdani severno i južno od ove strukture ne postoji. Sve vode brojnih složenih izdani sverno od ove structure prazne se koncentrisano preko četiri izvorske zone: Trebišnjice, Bregave, Bune i Bunice, a vode izdani južno od nje ističu na velikom broju izvora i vrulja duž Jadranske obale i doline Neretve. Struktura poznata kao Lastvanske antiklinala omogućila je da se u isključivo karstifikovanim karbonatnim formacijama formira akumulacija Bileća čija vodrživost je dokazana tokom više od 50 godina eksploatacije. Takođe je dokazano da pri određenim hidrološkim uslovima postoje gubitci iz sliva akumulacije ali nikad iz same akumulacije. Uticaj podzemne akumulacije (bank storage), koja se formira u karstnoj poroznosti bokova i zaleđa pod uticajem površinske akumulacije, još uvek nije dovoljno analiziran i valorizovan.

Ključne reči: karst, akumulacija, vodrživost, podzemna akumulacija, Lastvanska antiklinala

ABSTRACT: Participation of dolomites in geological formatins of Eastern Herzegovina is minor in comparing with limestones however its hydrogeological role is extremely important. Due to specific propertiey to be grusfid, particularely if are situated in the anticline cores, dolomites have role of hydrogeological barrier. The most imporatn structure with dolomite core is the Lastva anticline. This anticline is part of regional structire that devide entire Eastern Herzegovina on two regional hydrogeological unite. Hydrogeological (undrground) correspondence between two mentioned unites is not possible. Water of all aquifers that belongs to northern unite discharges at three concentrated spring zones: Trebišnjica, Bregava, Buna and Bunica. All waters southern from this regional structure discharges at number of springs, including submarine springs along the sea coast and Neretva valley. The structure known as Lastva anticline is principal hydrogeological formation that make possible construction the watertight Bileća Reservoir. Watertightness of Bileća Reservoir is confirmed during 50 years of reservoir operation. Some outflow from reservoir catchment area occur during high water stage. Bank storage is one of parametres that needs sever analysis in future.

Key words: karst, reservoir, watertightness, bank storage, Lastva anticline.

UVOD

Brojni istraživači karsta su na različite načine tumačili ulogu dolomita u karstu. Tako dok Grund (1903) smatra da su dolomiti vodonepropusne stene sa dominantnim površinskim oticanjem Katzer (1909) tvrdi surotno. Po njemu dolomiti su podložniji karstifikaciji od krečnjaka. Oba autora imaju pristalice svojih pogleda ali većina istraživača koji se bave karstom smatra da hidrogeološka funkcija dolomita u karstu može da bude različita a zavisi pre svega od njihovih petroloških karakteristika i položaja u strukturi. U opsežnoj studiji pod nazivom „Hidrogeološka uloga dolomita u dinarskom karstu“ Zogović (1966) detaljno analizira stavove brojnih autora. Studija obuhvata istorijat proučavanja sa kritičkim osvrtom na izneta mišljenja kao i detaljan opis hidrogeoloških pojava u dolomitima dinarskog karsta. Jedan od bitnih zaključaka je da se „dolomiti u jezgrima antiklinala odlikuju sa manjom skaršćenoću i permeabilnošću svojih masa nego ako zauzimaju kakav drugi tektonski položaj“. Istovremeno on pominje brojne lokalitete gde su u dolomitima formirane karstne kaverne i kanali. Tako navodi Lipsku pećinu kod Cetinja koja se čitavom dužinom od 850 m nalazi u dolomitima i karstne kanale u dolomitima izvora Omble i Duboke ljute i sl.

KARAKTERISTIKE I RASPOSTRANJENJE DOLOMITA

Dolomit je po sastavu $\text{Ca,Mg}(\text{CO}_3)_2$ koji se zbog svoje saharoidne strukture raspada u dolomitski grus, pržinu, pa čak i brašnastu frakciju. Na površini se razlikuje od krčnjaka po mnogo „blažim“ morfološkim formama. Sa istražnim bušotinama je utvrđeno da je, na pojedinim lokacijama, stenska masa zahvaćena raspadanjem na dubini većoj od 100 m. Raspadnuti dolomit lokalnim graditeljima služi kao građevinski materijal jer se lako kopa bez upotrebe eksploziva. Pošto je u masi vodonepropusan u njemu meštani formiraju manje bazene za vodu (lokve) koji se pune vodom u periodu padavina da bi se koristila u sušnom delu godine, pretežno za napajanje stoke (slika 1). Zbog specifične saharoidne strukture imaju relativno veliku poroznost i značajan retardacioni kapacitet ali slabe filtracione sposobnosti. Zbog toga se u njima formira veliki broj izvora male izdašnosti od kojih nastaju povremeni tokovi: Brova u Ljubomirskom polju, Bukov potok u Ljubinjском polju, potok na Jasenu kao i jedini tok u Istočnoj Hercegovini koji čitavom dužinom nikad ne presušuje - Sušica.

*Slika 1. Male akumulacije, lokve, u vodonepropusnom trijaskom dolomite.
Figure 1. Small ponds in watertight Triassic dolomite.*

Na području Istočne Hercegovine dolomiti su daleko manje zastupljeni u odnosu na krečnjake. Nalaze se kao ređi proslojci i slojevi različite debljine u krečnjačkim formacijama ali i kao čiste mase dolomita u vidu monoklinih uslojenih zona. Posebno su interesantni masivni dolomiti u jezgri antiklinalnih struktura. Tada je njihov uticaj na formiranje hidrogeoloških karakteristika od presudnog značaja. Sa hidrogeološkog aspekta najznačajniji su dolomiti trijasko, jurske i kredne starosti koji grade tzv Lastvansku antiklinalu. Detaljno predstavljanje ove strukture sledi kasnije. Sledeća po značaju je antiklinala Zalomke. Duž njenog severoistočnog krila je usečeno korito reke Zalomke. Od karstifikovanih i izuzetno vodopropusnih krečnjaka koji grade prostrano područje prema erozionim bazisima Dabarskog i Fatničkog polja ova antiklinala je odvojena reversnim rasedom Gradina – Ljeskov dub duž koga su trijaski dolomiti u tektonskom kontaktu sa sedimentima eocenskog fliša. Zahvaljujući ovim karakteristikama taj deo doline Zalme se nalazi u zatvorenoj hidrogeološkoj strukturi što omogućuje formiranje vododrživog akumulacionog prostora.

Uz tektonski kontakt, čela navlake visokog krša, duž Dubrovačkog Priobalja, bankoviti i pločasti dolomiti su navučeni preko eocenskog fliša i protežu se od Zubačkog raseda u Konavoskom polju do Neuma i delte Neretve. Oni predstavljaju hidrogeološku barijeru prema moru za vode prostranog sliva Trebišnjice. Lokalno, između Banića i Doli kao i uvale Bistrine barijera je tektonski oštećena pa se tu ostvaruje veza sa morem u vidu brojnih vrulja. Duž ovog kontakta formirana su najznačajnija vrela Dubrovačkog Priobalja: Ombla, Duboka Ljuta (Robinzon), Palata Zaton, Mlini i Konavoska Ljuta.

Dolomiti antiklinala Zelenikovca uz južni obod kranjeg zapadnog dela Popovog polja su, verovatno, uticali da se površinske i podzemne vode usmere prema kriptodepresiji Hutovog blata i dolini Neretve a ne prema obali mora. Položaj jursko-krednih dolomita uz Slivnički rased odstupaju od generalnog dinarskog pravca pružanja što je verovatno prouzrokovano aktivnošću ovog raseda.

HIDROGEOLOŠKA ULOGA LASTVANSKE ANTIKLINALE

Lastvanska antiklinala je nesumnjivo najmarkantnija i najznačajnija hidrogeološka struktura u Istočnoj Hercegovini. Njena hidrogeološka uloga postaje predmet posebnog interesovanja tek u periodu kada se veliki vodni potencijal regiona nameće kao najznačajni prirodni resurs od koga zavisi razvoj regiona.

Prvi prikaz ove strukture daje Bukowski u članku „Beitrag zur Geologie der Landschaften Korjeniči und Klobuk in der Hercegovina“ koji je štampan u Beču 1901. U članku on detaljno opisuje karakteristike antiklinalne strukture uključujući i karakteristike dolomita uz priloženi geološki profil Jazina – Sušica (Slika 2). Za potrebe izrade „Vodoprivredne osnove sliva rijeke Trebišnjice“ (1955), Sikošek vrši detaljno kartiranje i analizu tektonike šireg područja Trebišnjice od izvorišne zone do Mokrog polja kod Trebinja. U radu pod nazivom „Tektonika oblasti Bileća – Trebinje“ (1954) Sikošek definiše detaljan položaj i karakteristike Lastvanske antiklinale i ukazuje na njenu funkciju regionalne hidrogeološke barijere između potencijalnog akumulacionog prostora u uzvodnom delu doline Trebišnjice i nizvodnih erozionih bazisa Popovog polja i Jadranskog mora. U geološkom delu Idejnog projekta hidroenergetskog sistema Trebišnjica Torbarov, sa geološkom ekipom Energoinvesta (1956), detaljno analizira ulogu Lastvanske antiklinale kao bitne hidrogeološke strukture za formiranje vododržive akumulacije.

Slika 2. (A) Geološki profil Lastvanske antiklinale Jazina-Sušica. Bukowski, 1901.

(B) Trijski dolomiti između akumulacionog prostora i nizvodnog toka Trebišnjice. Sikošek, 1954.

Figure 2. (A) Geological cross-section of anticline Jazina-Sušica. Bukowski, 1901.

(B) Triassic dolomite between reservoir space and downstream Trebišnjica river bed, Sikošek, 1954.

Ključni litostratigrafski član u strukturi Lastvanske antiklinale je njeno jezgro koje se sastoji od masivnih i intenzivno grusifikovanih dolomita i dolomitskih breča gornjeg trijasa sa proslojcima uglja. Debljina dolomita je veća od 200 m. Preko njih leže tankoslojeviti jurski laporoviti krečnjaci sa proslojcima laporaca, bituminoznih laporaca i ugljevitih laporaca. Registrovani su „paketi“ u kojima se smenjuju desetine tankopločastih krečnjaka sa bituminoznim i ugljevitim laminacijama (Slika 3). Debljina ugljevitih proslojaka je do desetak santimetara uz često bočno isklinjavanje. Sa dubinom njihovo učešće se smanjuje. Završni član ove strukture čine masivni i bankoviti dolomiti i krečnjaci kredne starosti. U celini ova geološka formacija nije podložna karstifikaciji i predstavlja hidrogeološku barijeru za filtraciju vode iz akumulacionog prostora prema nizvodnim erozionim bazisima. Ispitivanjem vodopropusnosti u brojnim bušotinama na pregradnom profilu, u akumulacionom prostoru i na desnom boku utvrđena je velika vodopropusnost stenske mase do dubine oko 30 m a dalje, pogotovo na području pregradnog profila, ona se naglo smanjuje do praktično vodonepropusne stene.

Slika 3. (A) Karbonatna breča sa bituminoznim i ugljevitim laminacijama. (B) Uslojeni krečnjaci i dolomiti sa proslojcima lapora u području pregradnog profila Grančarevo.

Figure 3. (A) Carbonate breccia with bituminous and coal lamination. (B) Bedded limestone and dolomite with interbedded clayey marl at dam site area.

Visinska razlika između kote uspora i korita Trebišnjice nizvodno od Trebinja je oko 150 m. U akumulacionom prostoru je registrovan veći broj ponora (Slika 5). Zato su bili neophodni dokazi o pozitivnoj hidrogeološkoj funkciji Lastvanske antiklinale. U sklopu izrade detaljne geološke karte obavljani su brojni traserski radovi u području sliva kao i bojenje 6 ponora u akumulacionom prostoru. Sve veze utvrđene sa ovim radovima su isključivo sa izvorima unutar akumulacionog bazena. Izveden je veliki broj istražnih/pijezometarskih bušotina u području pregradnog profila, desnog boka i u zaleđu izvorišne zone. Obavljena su geofizička istraživanja pre i nakon punjenja akumulacije. Urađen je katastar 70 uglavnom malih stalnih i povremenih izvora duž korita Trebišnjice između pregradnih profila Gorica i Grančarevo. Ni u jednom slučaju nisu registrovane indicije o mogućoj hidrogeološkoj (podzemnoj) vezi akumulacionog bazena sa nizvodnim erozionim bazisima.

Slika 5. Akumulacija Bileća, desni bok, (a) Plan, (b) Profil. Legenda: 1. Krečnjaci, 2. Dolomiti, 3. Osa Lastvanske antiklinale, 4. Veliko stalno karstno vrelo, 5. Veliko povremeno karstno vrelo, 6. Mali povremeni izvor, 7. Mali stalni izvor, 8. Ponor, 9. Stalni rečni tok, 10. Rased, 11. Reversni rased, 12. Utvrđena podzemna veza, 13. Bušotina.

Figure 5. Reservoir Bileća, Right abutment. (a) Layout (b) Cross section. 1. Limestone, 2. Dolomite, 3. Anticline axis, 4. Large karst spring, 5. Large temporary spring, 6. Small temporary spring, 7. Small permanent spring, 8. Ponor, 9. Permanent river flow, 10. Fault, 11. Overthrust front, 12. Confirmed underground connection, 13. Borehole.

Od prvog punjenja akumulacije 1968. g. obavljen je veliki broj merenja gubitaka u području pregradnog profila. Količine koje su izmerene nizvodno od brane najčešće su bile u opsegu od 30 l/s do 70 l/s. Uvek treba imati u vidu da ni jedna injekciona zavesa nije idealno vodonepropusna kao i da deo voda koje su deklarirane kao gubitak potiče sa dela sliva nizvodno od injekcione zavesa. U vreme potpunog pražnjenja akumulacije (1983) i detaljne prospekcije dna i bokova akumulacije nije registrovana ni jedna pojava koja bi ukazala na gubljenje vode. Kada je 1986. registrovano više kolapsa na području Panika (ispod Oraha) oni su zacevljeni i kad su došli pod nivo akumulacije, obojeni. Obojeni talas se pojavio isključivo unutar akumulacionog prostora. Nivoi podzemnih voda u pijeziometrima desnog boka uvek su znatno viši od istovremenog nivoa akumulacije.

Uporedna analiza 10 godišnjih ciklusa oscilacija nivoa akumulacije i proticaja, deklariranih kao proceđivanje, na 4 merna mesta u desnom boku nizvodno od pregradnog profila, pokazuje da u sušnom periodu proticaj varira između 5 i 10 l/s. Naglo povećanje proticaja je posledica padavina i traje dan, dva bez obzira na kotu akumulacije koja je često mesecima iznad kote 390 m. Najčešći veći proticaji dostižu 60 l/s do 80 l/s i dogode se približno jedan put u periodu dva ciklusa punjenja akumulacije. Kao posledica osmodnevnih padavina od 203 mm, u decembru 2005, proticaj se povećao sa 20 l/s na 120 l/s da bi sledeća dva dana spao na početnu vrednost. I u drugom slučaju, posle devetodnevni padavina od 263 mm proticaj

se naglo povećao na 160 l/s da bi posle 2,3 dana spao na cca 30 l/s. U periodu maj – juni 2004 dok je akumulacija stalno držana na na koti 400 m proticaj je smanjen sa 40 na 20 l/s. Ovi primeri potvrđuju da proticaji deklarirani kao „proceđivanje“ ne zavisi od nivoa vode u akumulaciji. To znači da je zbog povoljnih hidrogeoloških karakteristika stenske mase i izvedene injekcione zavese filtracija smanjena na zanemarljivu količinu.

Značajni su i rezultati analize višegodišnjeg mesečnih proticaja na profilu Grančarevo za period 1996 – 2021 koje je obavila Služba proizvodnje HET. Oni pokazuju da je količina vode koja izlazi iz akumulacije uvek veća od količine koja dotiče u akumulaciju. Jedini gubitak iz akumulacije može se pripisati isparavanju. Sa površine akumulacije „Bileća“ (2764 ha), u letnjem periodu, izmereno je dnevno isparavanje do 10 mm, Milićević & Krga (1978).

Kod analize bilansa voda akumulacionog prostora značajnu ulogu ima i formiranje podzemne akumulacije pod uticajem površinske, tzv bank storage. Ovom se do sada nije poklanjala dovoljna pažnja. Kad je akumulacija puna u njenom zaleđu i bokovima dolazi do zasićenja zone koja u prirodnim uslovima ima karakteristike aeracione zone. Efektivna poroznost ove karstne izdani se kreće između 1% i 1.5% (Torbarov 1976). U neposrednom zaleđu izvorišne zone, ispod bilećkog polja, prema podacima istražnog bušenja i geofizičkih istraživanja poroznost dostiže 3%. Visina zone u kojoj se akumulira voda, pod uticajem površinske akumulacije, varira između 20 i 50 m da bi se dalje prema području Plane i Fatničkog polja, znatno smanjila. Može se proceniti da područje koje je pod uticajem oscilacija površinske akumulacije zahvata oko 350 – 400 km² kao i da ima znatan priliv podzemnih voda iz pravca Gatačkog polja. To znači da osim zapremine površinskog akumulacionog prostora od 1.270 milijardi m³ vode postoji i podzemna akumulacija sa značajnom zapreminom koja do sada nije bila predmet istraživanja i analize.

ZAKLJUČAK

Nesumnjivo, da i pored toga što je čitava formirana u izuzetno karstifikovanim stenskim masam akumulacija „Bileća“ je jedan od svetski najuspešnijih objekata te veličine. Pošto je formirana je u zatvorenoj hidrogeološkoj strukturi za akumulirane vode postoji samo jedan izlaz i to površinski kroz kanjonski deo Trebišnjice koji preseca strukturu Lastvanske antiklinale sa grusifikovanim dolomitima u njenom jezgru. Međutim, iz sliva akumulacionog prostora se, u određenim hidrološkim uslovima, gubi jedan deo vode što se dešavalo i u prirodnim uslovima. To se događa u periodu velikih voda kada poplavna voda u Fatničkom polju dostigne dubinu 4 i više metara. Tada deo voda otiče prema vrelima Bregave kroz estavelsku zonu duž jugozapadnog oboda polja. Analize su pokazale da se pod uticajem akumulacije, odnosno njenog podzemnog dela, produžuje trajanje poplave u Fatničkom polja a time se povećavaju gubici u odnosu na prirodne uslove.

LITERATURA

- Grund, A. 1903. *Die Karsthydrographie, Studien aus Westbosnien*. Geographische Abhandlungen, B. VII, H. 3, Leipzig –Berlin.
- Bukowski G. 1901. *Beitrag zur Geologie der Landschaften Korjenici und Klobuk in der Hercegovina*. Jahrbuch Geologischen Reichsanstal. Verlag der k.k. Geologischen Reichsanstal. Wiens.
- Katzer, F. 1909. *Karst und Karsthydrographie*. Zur Kunde der Balkan-Halbinsel, H. 8, Sarajevo.
- Milanović P. 2023. *Karst Istočne Hercegovine i Dubrovačkog Priobalja*. HET Trebinje, „BINA“ Banja Luka.
- Milićević M., Krga S. 1978. *Uticaj kraških akumulacija na mikroklimu*. SAOPŠTENJA, Simpozijum o uticaju veštačkih jezera na čovekovu sredinu. Trebinje. JKVB i HET, Trebinje.
- Sikošek B. 1954. *Tektonika oblasti Bileća – Trebinje*. Zbornik radova Geološkog instituta „Jovan Žujović“, knj. 7. Beograd.
- Torbarov K. 1976. *Proračun provodljivosti i efektivne poroznosti u uslovima krša na bazi analize krive recesije*. Hidrologija i vodno bogatstvo krša. Zavod za hidrotehniku građevinskog fakulteta, Sarajevo
- Zogović D. 1966. *Hidrogeološka uloga dolomita u dinarskom karstu*. VESNIK, Inženjerska geologija i hidrogeologija. Zavod za geološka i geofizička istraživanja. Knjiga VI, Serija B, tom VI. Beograd.